

FACULDADE SENAC BLUMENAU

Técnico em Programação de Jogos Digitais integrado ao Ensino Médio

Projeto Integrador

1º ano | Turma: 2024.2753.001

Julia Baptista, Camille Fernanda da Costa Reis, Guilherme Radloff Lima, Isadora Montagna, Maria Gabrielle Pedrozo e Isadora Graciano.

APRENDENDO COM RACCOO

Site com mais informações.

OBJETIVO: Ajudar no desenvolvimento de diversas funções cognitivas que crianças com o espectro autista tendem a encontrar dificuldades.

DEFINIÇÃO E VALIDAÇÃO DE CADA FASE

Fases para o desenvolvimento da coordenação motora – ligar pontos para formar um desenho: A atividade envolve conectar vários pontos para criar um desenho específico que o jogador escolheu na “Galeria de Artes” ou um desenho surpresa que aparece só depois de conectar todos os pontos. A ideia principal é que, ao melhorar a coordenação motora, ajudamos a criança a explorar e interagir com o mundo ao seu redor de forma mais completa e envolvente.

Fundamentação: Crianças com autismo podem enfrentar algumas dificuldades com a coordenação motora, devido às diferenças neurológicas e dificuldades no processamento sensorial. Essas dificuldades podem afetar, desde o equilíbrio e a

habilidade de praticar esportes, até tarefas mais delicadas, como escrever ou manipular pequenos objetos.

Palavras-chave: Coordenação motora, habilidades

Frase da fase: Oi, amiguinho(a)! Eu sou o Raccoo, e estou aqui para te ajudar a se divertir e aprender! Vamos começar uma aventura superlegal? Na primeira fase, a gente vai ligar os pontinhos para formar um desenho surpresa! Basta seguir as linhas e conectar cada ponto, um de cada vez. Você está pronto(a)? Eu estou aqui para te ajudar em cada passinho, então não se preocupe. Vamos juntos descobrir o que esse desenho esconde? Prepare-se, porque vai ser muito divertido!

Fases para percepção auditiva - estourar bolhas ao ritmo da música: Os jogadores devem estourar bolhas que surgem na tela em sincronia com o ritmo da música de fundo. Esta atividade é projetada para apoiar o desenvolvimento de várias habilidades importantes no desenvolvimento infantil (como a coordenação motora e a **percepção do ritmo**¹). A fase de estourar bolhas ao ritmo da música requer que os jogadores coordenem seus movimentos com o tempo da música, o que promove o desenvolvimento da **coordenação motora fina**² e a **sincronização auditivo-motora**³.

¹ **Percepção do Ritmo:** capacidade de reconhecer, interpretar e responder a padrões temporais em estímulos auditivos, como a música.

² **Coordenação Motora Fina:** capacidade de fazer movimentos intencionais com os músculos menores do corpo (no contexto da fase, exercitar a habilidade de clicar/estourar nas/as bolhas com as pontas dos dedos).

³ **Sincronização auditivo-motora:** capacidade de alinhar movimentos físicos com a percepção de estímulos auditivos temporais.

Fundamentação: O hiper foco se trata da capacidade das pessoas autistas de se concentrarem em atividades diversas. Estudos mostram que crianças autistas podem exibir um foco intenso em tarefas específicas, o que pode ser aproveitado para promover o desenvolvimento de habilidades. A **música** é um estímulo sensorial que pode capturar esse hiper foco, tornando uma ferramenta eficaz para engajar as crianças e ajudá-las a se concentrar na tarefa proposta.

Palavras-Chave: Hiper foco, estímulos sensoriais, desenvolvimento, percepção do ritmo, coordenação motora fina e sincronização auditivo-motora.

Frase da Fase: Oi, amiguinho(a)! Eu sou o Raccoo, seu guia nessa aventura incrível! Agora vamos estourar bolhas no ritmo da música! Preste atenção nos sons e, quando as bolhas aparecerem, é só clicar nelas no ritmo certinho! Isso vai te ajudar a desenvolver super habilidades como a coordenação dos dedinhos e perceber os sons direitinho. Eu estarei com você o tempo todo, então fique tranquilo(a) e se divirta muito! Vamos começar?

Fases para o desenvolvimento da fala e melhora na comunicação – uso do áudio:

Nesta fase do jogo, os jogadores vão ouvir áudios com palavras específicas e repeti-las no microfone do aparelho, ajudando a desenvolver e melhorar a fala e a comunicação. Crianças com espectro autista podem enfrentar dificuldades como **atrasos na fala**¹, **problemas para entender a linguagem não verbal**², e até **dificuldades em iniciar ou manter uma conversa**³. Essa fase ajudaria no estímulo para melhoria das dificuldades citadas com a repetição dos demais áudios e palavras mostradas na tela

¹ **Atrasos na fala:** Dificuldade em iniciar ou manter uma conversa: Muitas crianças com TEA podem lutar para começar uma conversa, responder a perguntas de maneira apropriada ou entender tópicos abstratos.

² **Problemas para entender a linguagem não verbal:** Além dos desafios com a fala, muitas crianças com autismo têm dificuldade em entender e usar gestos, expressões faciais e o contato visual para se comunicar.

³ **Dificuldades de iniciar ou manter uma conversa:** Muitas crianças com autismo podem ter dificuldade para iniciar uma conversa, responder de forma adequada ou entender assuntos mais abstratos.

Fundamentação: O desenvolvimento da fala e a melhora na comunicação são fundamentais porque permitem que essas crianças expressem suas necessidades de maneira mais clara. No entanto, isso vai além de apenas ensinar palavras ou frases; trata-se de fornecer a essas crianças as ferramentas para que sejam compreendidas e se conectem com as pessoas ao seu redor. Ao trabalhar essas habilidades, o jogo oferece um suporte valioso para ajudar as crianças a se comunicarem melhor, contribuindo para que elas se sintam mais incluídas e compreendidas no mundo em que vivem.

Palavras- Chave: Desenvolvimento da fala, melhora na comunicação, ensino de palavras e frases, expressar necessidades, compreensão e inclusão.

Frase da Fase: Oi, amiguinho(a)! Aqui é o Raccoo, e estou super empolgado para te ajudar em mais uma aventura! Nessa fase, a gente vai treinar a fala! Você vai ouvir algumas palavras e, depois, é a sua vez de repetir usando o microfone! Isso vai ajudar você a melhorar sua fala e se comunicar cada vez melhor. Vamos praticar juntos e aprender a usar as palavras de um jeito divertido! Eu estarei aqui o tempo todo, então fique à vontade para tentar quantas vezes quiser. Vamos lá? Vai ser demais!